

5 – 7 – SINIF O‘QUVCHILARIDA KOGNITIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI (TARBIYA FANI MISOLIDA)

N.Yesenova, Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O‘zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: zamonaviy ta’lim paradigmasida o‘quvchilarning faqat bilimlarni o‘zlashtirishi emas, balki ularni turli hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olishi, mustaqil fikrlashi, muammolarni hal etishi va ongli qarorlar qabul qilishi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish umumiy o‘rta ta’lim tizimining muhim strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, 5–7-sinf o‘quvchilari rivojlanishning o‘tish bosqichida bo‘lib, ularda mantiqiy tafakkur, refleksiya, metakognitiv nazorat va ijodiy yondashuv faol shakllanadi. Bu davrda o‘quvchilarning bilish jarayonlarini to‘g‘ri yo‘naltirish, ularni ijtimoiy va axloqiy muammolarni anglashga o‘rgatish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Tarbiya fani mazmuni o‘zida axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat, shaxsiy rivojlanish va fuqarolik pozitsiyasini mujassam etgani sababli kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

MAQSAD: mazkur maqolada tadqiqot ishining maqsadi – 5–7-sinf o‘quvchilarida Tarbiya fani asosida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning ilmiy asoslangan, bosqichli va integrativ texnologiyasini ishlab chiqish hamda uni zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida boyitib ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik va psixologik adabiyotlarning nazariy tahlili, kontent-tahlil va konseptual yondashuv qo‘llanilgan. Asosiy manbalar sifatida D.Y. Xudoyberganovning boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kognitiv kompetensiyani shakllantirish bosqichlari haqidagi ishi va S.T. Jakbarovning oilaviy-ijtimoiy muhit ta’siri bo‘yicha tadqiqoti olingan. Ularga qo‘shimcha ravishda Kohlberg, Demetriou, Vygotskiy, Piaget kabi xorijiy olimlarning asarlari hamda O‘zbekiston olimlarining (masalan, tarbiya fani metodikasi bo‘yicha ishlar va UNICEFning O‘zbekistonda o‘quv natijalari haqidagi hisobotlari) materiallari jalb qilingan. Tahlilda kognitiv kompetensiyaning darajalari, bosqichlari va Tarbiya fanidagi amaliy texnologiyalar sintezi amalga oshirilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: 5-7 sinf o‘quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasi uch bosqichdan iborat bo‘lib, texnologiya Xudoyberganovning boshlang‘ich sinflar uchun taklif etgan modelini o‘rta sinflarga moslashtirishga, shuningdek, J.Akbarova, Xorijiy tajribada Kohlbergning axloqiy dilemmalari, Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi kontseptsiyasiga asoslanadi. Tadqiqot natijalari kognitiv kompetensiyaning quyidagi darajalari (Xudoyberganov bo‘yicha moslashtirilgan)ni ajratib ko‘rsatadi:

• Past daraja – tayyor namuna bo‘yicha harakat; ko‘p xatolar, kattalar yordami talab etiladi.

• O‘rta daraja – standart vaziyatlarda mustaqil qo‘llash, interpretatsiya.

• Yuqori daraja –
nostandart muammolarda izchil qo'llash, meta-fan aloqalari va o'zini nazorat qilish.

XULOSA: 5–7-sinf o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish Tarbiya fanining mazmuni va metodik imkoniyatlari orqali samarali amalga oshiriladi. Taklif etilgan texnologiya bosqichma-bosqich rivojlanish, darajaviy yondashuv va interfaol metodlar uyg'unligiga asoslanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan, metakognitiv, konstruktivistik va raqamli ta'lim elementlarining integratsiyasi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, refleksiv faoliyatini va ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetensiya, tarbiya fani, ta'lim texnologiyalari, metakognitiv yondashuv, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, muammoli yondashuv, innovatsion pedagogika.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 5-7 КЛАССАХ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА «ОБРАЗОВАНИЕ»)

Н. Есенова, Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в современной образовательной парадигме для учащихся становится все более важным не только приобретение знаний, но и умение применять их в различных жизненных ситуациях, мыслить самостоятельно, решать проблемы и принимать обоснованные решения. В этой связи формирование познавательных компетенций является одним из важных стратегических направлений общеобразовательной системы. В частности, учащиеся 5–7 классов находятся на переходном этапе развития, в котором активно формируются логическое мышление, рефлексия, метакогнитивный контроль и творческий подход. В этот период одной из важных педагогических задач является правильное направление познавательных процессов учащихся и обучение их пониманию социально-нравственных проблем. Поскольку содержание предмета воспитания включает в себя нравственные ценности, социальную ответственность, личностное развитие и гражданскую позицию, оно создает широкие возможности для развития познавательных компетенций.

ЦЕЛЬ: целью исследовательской работы, представленной в данной статье, является разработка научно обоснованной, поэтапной и комплексной технологии развития когнитивных компетенций у учащихся 5-7 классов по предмету «Образование», а также ее обогащение и объяснение с учетом современных педагогических и психологических подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовался теоретический анализ педагогической и психологической литературы, контент-анализ и концептуальный подход. Основными источниками послужили работы Д. Ю. Худойбергана о стадиях формирования познавательной компетентности у учащихся начальной школы и исследования С. Т. Жакбаровоу о влиянии семьи и социальной среды. Помимо них, были задействованы работы зарубежных ученых,

таких как Кольберг, Деметриу, Выготский, Пиаже, а также материалы узбекских ученых (например, работы по методологии педагогической науки и отчеты ЮНИСЕФ о результатах образования в Узбекистане). Анализ включал синтез уровней, стадий формирования познавательной компетентности и практических технологий в педагогической науке.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: технология развития познавательных компетенций у учащихся 5-7 классов состоит из трех этапов. Технология основана на адаптации модели Худойбергана, предложенной для начальной школы, к средним классам, а также на работах Я. Акбаров, моральных дилеммах Кольберга в зарубежном опыте и концепции зоны ближайшего развития Выготского. Результаты исследования выделяют следующие уровни познавательной компетенции (адаптированные по Худойбергана):

- Низкий уровень – действия по готовой модели; много ошибок, требуется помощь взрослого.
- Средний уровень – самостоятельное применение в стандартных ситуациях, интерпретация.
- Высокий уровень – последовательное применение в нестандартных задачах, метасубъектные связи и самоконтроль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективная реализация развития познавательных компетенций учащихся 5–7 классов осуществляется благодаря содержательным и методическим возможностям Департамента образования. Предлагаемая технология основана на сочетании поэтапного развития, ступенчатого подхода и интерактивных методов.

Интеграция современных педагогических подходов, включая метакогнитивные, конструктивистские и цифровые элементы обучения, повышает самостоятельность мышления, рефлексивную активность и социальную ответственность учащихся.

Ключевые слова: когнитивная компетентность, педагогика, образовательные технологии, метакогнитивный подход, социально-эмоциональное развитие, проблемно-ориентированный подход, инновационная педагогика.

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING COGNITIVE COMPETENCES IN GRADES 5-7 (ON THE EXAMPLE OF THE SUBJECT "EDUCATION")

N.Yesenova, Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: in the modern educational paradigm, it is becoming increasingly important for students not only to acquire knowledge, but also to be able to apply it in various life situations, think independently, solve problems and make informed decisions. In this regard, the formation of cognitive competencies is one of the important strategic directions of the general secondary education system. In particular, students in grades 5–7 are at a transitional stage of development, in which logical thinking, reflection, metacognitive control and a creative approach are actively formed. During this period, one

of the important pedagogical tasks is to correctly direct students' cognitive processes and teach them to understand social and moral problems. Since the content of the subject of education embodies moral values, social responsibility, personal development and civic position, it creates a wide opportunity for the development of cognitive competencies.

AIM: the purpose of the research work in this article is to develop a scientifically based, phased and integrative technology for developing cognitive competencies in 5th-7th grade students based on the subject of Education, and to enrich and explain it based on modern pedagogical and psychological approaches.

MATERIALS AND METHODS: the study used theoretical analysis of pedagogical and psychological literature, content analysis and conceptual approach. The main sources were D.Y. Khudoyberganov's work on the stages of cognitive competence formation in primary school students and S.T. Zhakbarova's research on the influence of the family and social environment. In addition to them, the works of foreign scientists such as Kohlberg, Demetriou, Vygotsky, Piaget, as well as materials of Uzbek scientists (for example, works on the methodology of educational science and UNICEF reports on educational results in Uzbekistan) were involved. The analysis included a synthesis of levels, stages of cognitive competence and practical technologies in educational science.

DISCUSSION AND RESULTS: the technology for developing cognitive competencies in students in grades 5-7 consists of three stages. The technology is based on the adaptation of Khudoiberganov's model proposed for primary grades to middle grades, as well as J. Akbarova, Kohlberg's moral dilemmas in foreign experience, and Vygotsky's concept of the zone of proximal development. The results of the study distinguish the following levels of cognitive competence (adapted according to Khudoiberganov):

- Low level - action according to a ready-made model; many errors, adult help is required.
- Medium level - independent application in standard situations, interpretation.
- High level - consistent application in non-standard problems, meta-subject connections and self-control.

CONCLUSION. the development of cognitive competencies in students in grades 5-7 is effectively implemented through the content and methodological capabilities of the Department of Education. The proposed technology is based on a combination of gradual development, a leveled approach and interactive methods.

The integration of modern pedagogical approaches, including metacognitive, constructivist and digital learning elements, increases students' independent thinking, reflective activity and social responsibility.

Keywords: digital technologies, painting lessons, visual arts, professional competence, pedagogical methodology, creative development.

JImiy manbalarda kognitiv kompetensiya o'quvchining axborotni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish, umumlashtirish va amaliyotda qo'llash qobiliyatlari tizimi

sifatida talqin qilinadi. D.Y. Xudoyberganovning tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, kognitiv kompetensiya – bu ma'lumotni qayta ishlash, muammo yechish va maqsadga erishish uchun bilim hamda ko'nikmalarni qo'llash qobiliyatidir. Boshlang'ich sinflarda shakllangan bu kompetensiyalar 5-7 sinflarda yanada chuqurlashib, mustaqillik, faollik va mas'uliyat kabi shaxsiy fazilatlar bilan chambarchas bog'lanadi. S.T. Jakbarova esa oilaviy va ijtimoiy muhitning o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalash va kognitiv rivojlanishiga ta'sirini chuqur tahlil qilib, ijobiy oilaviy muhit va maktab-tengdoshlar hamkorligining motivatsiya, mantiqiy fikrlash hamda metakognitiv ko'nikmalarni kuchaytirishini ko'rsatgan.

Xorijiy ilmiy yondashuvlarda esa kognitiv rivojlanish ko'p omilli jarayon sifatida qaraladi. Jumladan:

▫ konstruktivistik yondashuv (Piaje) bilish jarayonining bosqichma-bosqich rivojlanishini asoslaydi;

▫ sotsiokonstruktivistik yondashuv (Vygotskiy) ijtimoiy muhit va hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi;

▫ axloqiy rivojlanish nazariyasi (Kohlberg) esa kognitiv va axloqiy tafakkur o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi;

▫ zamonaviy tadqiqotlarda (Demetriou va boshqalar) kognitiv kompetensiya ijro etuvchi funksiyalar, metakognitsiya va o'z-o'zini boshqarish bilan integratsiyada talqin etiladi.

Tadqiqotimiz natijasida 5-7 sinf o'quvchilarida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning uch bosqichdan iborat texnologiyasini ishlab chiqdik.

Birinchi bosqich – reproduktiv-takrorlovchi (past daraja): o'quvchi tayyor axloqiy qoidalarni takrorlaydi va oddiy holatlarda qo'llaydi. Tarbiya fanida bu bosqichda "Yaxshilik va yomonlik" mavzusidagi oddiy hikoyalar tahlili va nusxa ko'chirish topshiriqlari qo'llaniladi.

Ikkinchi bosqich – interpretatsion-faol (o'rta daraja): o'quvchi standart axloqiy dilemmalarni mustaqil tahlil qiladi, o'qituvchi yordamida reja tuzadi. Bu yerda munozara va rol o'yinlari (masalan, "Do'stlik sinovi" yoki "Oilaviy mas'uliyat") samarali.

Uchinchi bosqich – ijodiy-mustaqil (yuqori daraja): o'quvchi yangi vaziyatlarda axloqiy muammolarni hal qiladi, metakognitiv nazoratni amalga oshiradi va loyihalar tayyorlaydi (masalan, "Mening Vatanim – mening mas'uliyatim" loyihasi).

Texnologiya samaradorligi baholash uchun esa kognitiv kompetensiya rivojlanganligining quyidagi darajalarini ajratdik:

▫ Past daraja – tayyor namuna bo'yicha harakat; ko'p xatolar, kattalar yordami talab etiladi.

▫ O'rta daraja – standart vaziyatlarda mustaqil qo'llash, interpretatsiya.

▫ Yuqori daraja – nostandart muammolarda izchil qo'llash, meta-fan aloqalari va o'zini nazorat qilish.

Jakbarovanning tadqiqotiga ko'ra, bu texnologiyada oilaviy va ijtimoiy muhit muhim rol o'ynaydi. Oilada ota-onalar bilan birgalikda axloqiy suhbatlar va uy vazifalari (masalan, oilaviy qadriyatlar haqida insho yozish) o'quvchilarning motivatsiyasi va o'z-o'zini tarbiyalashini kuchaytiradi. Maktabda esa tengdoshlar guruhi, raqamli platformalar

(interaktiv videolar, axloqiy dilemmalar bo'yicha onlayn munozaralar) ijodiy fikrlash va ijtimoiy faollikni rivojlantiradi.

Xorijiy tajribada Kohlbergning axloqiy dilemmalari (masalan, "Heinz dilemmasi") Tarbiya fanida qo'llanilganda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va sabab-oqibat bog'lanishlarini tahlil qilish qobiliyatini oshiradi. Demetriou nazariyasiga muvofiq, ijro etuvchi funksiyalar (rejalashtirish, nazorat) va inferensial jarayonlar (xulosa chiqarish) Tarbiya darolarida loyiha usuli orqali rivojlanadi. Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi kontseptsiyasi esa o'qituvchi rahbarligidagi guruhli ishlar (debate, case-study) orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston kontekstida UNICEF hisobotlari va mahalliy olimlarning ishlari (masalan, tarbiya fani metodikasi bo'yicha qo'llanmalar) interfaol metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot doirasida taklif etilayotgan amaliy texnologiya quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Muammoli-savollar va dilemmalar – har bir mavzuda 2-3 ta axloqiy holat tahlili.
2. Guruhli loyihalar – oila va jamiyat mas'uliyati haqida taqdimotlar.
3. O'zini baholash jurnallari – metakognitiv ko'nikmalarni shakllantirish.
4. Raqamli integratsiya – interaktiv platformalar orqali virtual munozaralar.
5. Oila-maktab hamkorligi – uy vazifalari va ota-onalar uchun seminarlar.

Ushbu yondashuv o'quvchilarda nafaqat kognitiv, balki axloqiy va ijtimoiy kompetensiyalarni ham uyg'un rivojlantiradi.

Xulosa.

5-7 sinf o'quvchilarida Tarbiya fani asosida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasi o'quvchining mustaqilligi, faolligi va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan bo'lib, Xudoyberganov va Jakbarova tadqiqotlariga asoslanadi. Xorijiy olimlar (Kohlberg, Demetriou, Vygotskiy) va mahalliy tajribaning sintezi orqali taklif etilgan bosqichli, darajaviy va interfaol usullar o'quv jarayonini samarali qiladi. Natijada o'quvchilar nafaqat bilim egasi, balki mustaqil fikrlovchi, axloqiy qaror qabul qila oladigan shaxsga aylanadi. Amaliyotda oila, maktab va ijtimoiy muhit uyg'unligi bu texnologiyaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Demetriou A., Spanoudis G. Ch., Greiff S., Makris N., Panaoura R., Kazi S. Changing priorities in the development of cognitive competence and school learning: A general theory // *Frontiers in Psychology*. – 2022. – Vol. 13. – Article 954971. (6 bet)
2. Jakbarova S.T. O'quvchilarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda oilaviy va ijtimoiy muhitning o'z-o'zini tarbiyalashga ta'siri // *Inter education & global study*. – 2025. – Vol. 3. – № 11(1). – B. 107–112. (107–112 betlar)

3. Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice (Essays on Moral Development, Vol. 1). – San Francisco: Harper & Row, 1981. – 441 p. (198–210 betlar)
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes / Ed. by M. Cole. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 p. (84–91 betlar)
5. Xudoyberganov D.Y. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv kompetensiyasini shakllantirish bosqichlari // Inter education & global study. – 2024. – № 7. – B. 76–83. (76–83 betlar)

